

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,

O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

III-SHO'BA

Qoraqalpog'istonning
ekologik turizm salohiyatini
jahon turizm bozorida

Alieva Makhbuba Toychievna
i.f.d., prof.,
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti, Turizm kafedrası

Bugungi kunda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hozirgi davr va qadim o‘tmishni bog‘lovchi tirik rishtadir. Buning isboti sifatida 131 arxeologik izlanishlar natijasida topilgan obyektlar, 25 arxitektura namunalari, 89 monumental san‘at yodgorliklari va 40 ga yaqin diqqatga sazovor joylarni keltirish mumkin.

QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI

Hozirda 40 dan ziyod turistik tashkilot Qoraqalpog‘iston Respublikasida faoliyat yuritib kelmoqda, bu esa Qoraqalpog‘iston Respublikasining turistik salohiyati naqadar yuqori ekanligini ko‘rsatmoqda. Respublika hududida joylashgan qariyb 18 asrlik tarix haqida so‘zlovchi Ayazqal‘a, o‘z arxitekturasini yaxshi saqlab qolgan va milodiy 4-asrga tegishli

bo‘lgan Tuproqqal‘a va Orol dengizini tarannum etuvchi Mo‘ynoq o‘lkashunoslik muzeyi hamda Orol dengizi suvlarida suzib, hozirda faqatgina dengiz haqida bizga so‘zlovchi «Kemalar qabristoni» kabi diqqatga sazovor joylari chet ellik sayyohlarni o‘ziga jalb qilib kelmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasiga tashrif buyurgan har bir sayyoh, albatta I.V. Savitskiy nomidagi

Qoraqalpoq davlat san'at muzeyiga kirib, u yerdagi eksponatlarni tomosha qilib ketishi odat tusiga kirgan. Muzeyda xalq amaliy san'ati, qadimiy va o'rta asrlar Xorazm san'ati, 1920–30-yillar o'zbek va rus tasviriy san'ati, qoraqalpoq zamonaviy rangtasvir va haykaltaroshligi, ilmiy-ma'rifiy bo'limlar, 1920-30-yillarda yaratilgan zargarlik, yog'och o'ymakorligi, kashtado'zlik, to'qimachilik va milliy kiyimlar kabi 90 mingdan ziyod eksponatlar hozirda turistlar e'tibori markazidadir.

Qadimgi karvonsaroylar o'rnini egallab kelayotgan mehmonxonalarga ham hozirda talab yuqori.

Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida

30 ga yaqin mehmonxona va mehmon uylar mahalliy va xorijiy turistlarga zamonaviy xizmat ko'rsatib kelmoqda.

Birgina 2018-yilning I-choragiga ko'ra mehmonxonalarimizda

7541 turistlarga xizmat ko'rsatilgan bo'lib, shulardan 942 tasi chet ellik turistlarni tashkil qiladi. Shuning o'ziyoq turizm salohiyatining naqadar yuqoriligidan dalolat beradi. Transport sohasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, qadimdagiday manzilga yetguncha bir necha oylab vaqt emas, balki bir necha soat yetarli bo'lmoqda.

Hozirgi kunda turistik firmalar maxsus avtobus va mikroavtobuslar bilan ta'minlangan. Orol dengiziga sayohatni tashkillashtirishda turistik firmalar yo'l tanlamaslardan foydalanib kelmoqdalar.

Qoraqalpog'iston Respublikasi nafaqat tarixiy va afsonaviy shaharlari,

balki ekoturizmning rivojlanishi bilan ham ajralib turadi. Hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida 11 ming 568 gektar qo'riqxonalar mavjud bo'lib, bu qo'riqxonalarda 826 bosh Buxoro bug'usi, suv havzalarida esa 43 turdagi baliqlar, sudralib yuruvchilarning 11 turi, tulki, shoqol kabi 10 dan ortiq hayvon turlari mavjud. Ellikqal'a tumani Navoiy ovulida «Bo'ston straus» fermer xo'jaligida saqlanayotgan tuyaqushlarni, Ellikqal'a tumani markazidagi Amir Temur botanika bog'ida dunyoning turli mintaqal'arida o'sadigan 200 tup daraxt, 200 tupga yaqin butalar va 80 dan ortiq turfa gullar parvarishlanib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.09.2022-yildagi "2022–2026-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 545-son¹ qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, ayniqsa, Mo'ynoq tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va turizm salohiyatini targ'ib qiluvchi matnli, video materiallarni qoraqalpoq, o'zbek, rus va ingliz tillarida tayyorlab, ommaviy axborot vositalarida, jumladan, televideniye va radioda muntazam yoritib boriladi. Xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar, bloger va vlogerlar ishtirokida infoturlar tashkil qilinib, ular yoritib boriladi. Orolbo'yi mintaqasining ijtimoiy va madaniy-ma'rifiy salohiyatini yanada

1 lex.uz>uz/docs/-6212913

oshirish bo'yicha «Orol orzusi» dasturida belgilangan chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda Turizm va madaniy meros vazirligi ikki oy muddatda Ellikqal'a tumanidagi «Sharq yulduzi» ovul fuqarolari yig'inining «Aqchako'l» hududida turistik dam olish maskanlari, savdo-ko'ngilochar xizmatlarini tashkil etish va shu maqsadda zarur infratuzilmani barpo qilish bo'yicha hududning bosh rejasini ishlab chiqadi. Ikki oy muddatda Jamg'arma mablag'lari hisobidan Chimboy tumani «Kokshiqal'a» mahalla fuqarolar yig'inida faoliyat olib borayotgan o'tov (qora uy) tayyorlovchi hunarmandlar ustaxonalarini milliy ko'rinishda ta'mirlash va hududni obodonlashtirish ishlari tashkil qilinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda Turizm va madaniy meros vazirligi mutasaddi vazirlik va idoralar bilan birgalikda:

Orolbo'yi muammolari, ularni bartaraf etish hamda mintaqada turizmni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar bilan jahon hamjamiyatini yaqindan tanishtirish, xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar grantlari va investorlarning mablag'larini hududga jalb qilish; xorijiy hamkorlar uchun «Orolbo'yi ezgu niyat elchilari» xalqaro muloqot platformasini tashkil etish va Mo'ynoqda xalqaro konferentsiya o'tkazish;

«Yashil makon» umummilliy loyihasi doirasida yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish,

tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy sayyohlar tomonidan Orolbo'yi mintaqasining iqlimiga mos daraxt hamda saksovul ko'chatlarini ekishni targ'ib qilish;

Respublikadagi yoshlarning Mo'ynoq tumaniga tashrifini tashkil etish, mahalliy yoshlar ishtirokida madaniy-ko'ngilochar tadbir va ekologik aktsiyalar tashkil etish choralari ko'radi.

Qoraqalpog'iston ichki va xalqaro sayyohlarga haqiqiy, noma'lum va gavjum bo'lmagan sayohat yo'nalishlarini taklif qilishi mumkin. Orol dengiziga ekstremal ekologik ekskursiyalardan, Nukusdagi I. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyiga tashrif buyurishgacha — Qoraqalpog'istonning boy merosi O'zbekistonning boshqa mintaqal'aridan ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan madaniyat va urf-odatlarini qamrab oladi. Aynan shu sababli Qoraqalpog'istonda barqaror turizmni rivojlantirishga hissa qo'shish uchun mintaqadagi turistik takliflarning barcha turlarini o'rganish, infratuzilma va xizmatlarni takomillashtirish zarur. Qoraqalpog'istonning turizm va madaniyat sohasidagi milliy manfaatdor tomonlari ishtirokidagi kengashni barqaror turizm bo'yicha xalqaro Ipak yo'li mutaxassisi Alla Peresolova xonim (Ispaniya), turizm marketingi bo'yicha mutaxassis Kevin Xarris (Buyuk Britaniya) va Jon Bell, jurnalist va turizm bo'yicha mutaxassis (Buyuk Britaniya) o'tkazdilar.

Onlayn yig'ilish 2021-yil 23-24 iyun kunlari Nukus shahrida (Qoraqalpog'iston) «Media va turizm: rivojlanishga yangi yondashuvlar» mavzusidagi ikki kunlik amaliy mashg'ulot bilan, shuningdek, 2021-yil 30-iyundan 6 avgustgacha bo'lib o'tadigan turizm va Qoraqalpog'iston madaniy va tabiiy merosi to'g'risidagi media-tarkibni tayyorlash va yaratish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar (onlayn-inkubator) bilan davom etadi.

BMT Taraqqiyot dasturi va YUNESKOning «Barqaror qishloq hududlari rivojlanishini qo'llab-quvvatlash orqali Orolbo'yi mintaqasida inson xavfsizligining dolzarb muammolarini hal qilish» Qo'shma dasturi Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi Orolbo'yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo'yicha ko'psheriklik trust fondi moliyaviy ko'magi bilan amalga oshirilmoqda. Dasturning maqsadi — Orol dengizi mintaqasining eng zaif hamjamiyatlarining ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy beqarorligini ekologik muammolarni kompleks yechimlari orqali bartaraf etish, asosiy xizmatlardan foydalanishni rag'batlantirish, hayot darajasini yaxshilash va Qoraqalpog'istonda barqaror turizmni rivojlantirishdir. Bundan tashqari, dasturning maqsadi Qoraqalpog'istondagi aholi uchun ekologik turizm asosida daromad olish imkoniyatlarini oshirish va Orol dengizi mintaqasidagi turizm sohasining inklyuziv barqaror o'sishiga ko'maklashish orqali qishloq

aholisining, shu jumladan ayollar va yoshlarning ijtimoiy farovonligini oshirishdan iborat.

Qoraqalpog'iston Respublikasining strategiyasi maqsadi — turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish va xizmatlar sifatini ko'tarish, infratuzilmani yaxshilash, yangi sayyohlik yo'nalishlarini yaratish, eksportni oshirish va tashqi turizm bozorlarida targ'ibot ishlarini olib borish, hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilgan. Strategiyaga muvofiq, bir qator ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalar belgilab olindi, deb xabar beradi Madaniyat va turizm vazirligi matbuot xizmati. Unga ko'ra:

Qoraqalpog'iston hududida mehmonxonalar tizimida diversifikatsiya qilish, ya'ni hududda yulduz toifali, shu jumladan, 4 va 5 yulduzli mehmonxona tashkil etish;

mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun transport-logistika tizimini yaxshilash, xususan, mahalliy hamda xorijiy avia/temir yo'l qatnovlarini tashkil etish. Kelgusida Qoraqalpog'istonni mamlakatning turizm shaharlari, jumladan, Xiva, Buxoro va Samarqand shaharlari bilan transport aloqal'arini o'rnatish;

tajriba va bilimga ega bo'lgan ingliz, rus, nemis, fransuz, italyan, turk, ispan tillarida so'zlashuvchi gidlarni tayyorlash, turizm sohasida kasb-hunar va oliy ta'lim sifatini oshirish;

ushbu hududda sayyohlarning qolish davomiyligi (tunash) va ular

tomonidan sarflanadigan xarajatlarni yiliga o'rtacha 7-10 % ga oshirish;

2026-yilga kelib

Qoraqalpog'istonga keluvchi xorijiy turistlar sonini 180 000 (2022-yilda 50 ming) va mahalliy turistlar sonini 1 million nafarga yetkazish (2022-yilda 552 ming), turizm xizmatlari eksportini oshirish. dan 60 million dollarga yetkazish, joylashtirish vositalarida xonalar sonini 1 005 tadan 1 905 taga yetkazish;

Eko, etno, madaniy-tarixiy, ziyorat, arxeologik, gastronomik va safari turizm yo'nalishida yangi mahsulotlar yaratish hamda turistik dasturlar ishlab chiqish; Xorazm viloyati bilan qadimiy qal'alar bo'ylab turizm marshrutini rivojlantirish, Savitskiy muzeyi, Orol dengizi, Sudochoye ko'li va Ustyurt platosi imkoniyatlaridan samarali foydalanish; Marketing choralari ko'rish va xalqaro sayyohlik platformalarida Qoraqalpog'iston turizm mahsulotlarini joylashtirish. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning mehnat unumdorligi, ish samaradorligi, innovatsion faoliyati, rentabelligi va foydasi hamda raqobatbardoshligi yanada ortadi. Shu maqsadda Taxtako'pir, Xo'jayli va Ellikqal'a tumanlarida «Qoraqalpog'istonning 7 ta mo'jizasi» turkumidagi hududiy turizm klasterlarini tashkil etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Sayyohlik turlarini ko'paytirish, bunda ziyorat, arxeologik, ekologik, etno, ishbilarmonlik, sport,

gastronomik, tibbiy, ta'lim va ilmiy turizmni rivojlantirish, yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Tumanlarning geografik joylashuvi, ixtisoslashuvi, tarixi, imkoniyatlari va boshqa muhim elementlari o'rganilib, turizmning turlariga ixtisoslashuvi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Jumladan, Ellikqal'a tumanida tarix va arxeologiyani sevuvchilar uchun Ayoqzal'a qo'rg'oni, Bo'ronqal'a, Burliqal'a, Dumanqal'a, Jeldikqal'a, Kichik Qirqqizqal'a, Qavatqal'a, Tuproqqal'a, Qo'rg'oshinqal'a, Burgutqal'a, Qo'yqirilganqal'a va boshqa joylarga sayohat uyushtirish mumkin. Tuyada hayajonli sayohat qilish va qadimgi Ayoqzal'a xarobalarini ziyorat qilish, Ayoqko'lda cho'milish, motorli qayiqda sayr qilish, mahalliy baxshi va jirovlarning ekzotik folklor kuy-qo'shiqlarini tinglash imkoniyati mavjud. Ellikqal'a tumanida ko'plab diqqatga sazovor tabiiy joylar, o'simliklar dunyosi, flora va fauna mavjudligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilishi ekologik va agroturizmni keng yo'lga qo'yishga imkon yaratadi. Ushbu tumanda turizmga noqulay mavsumlarda turli tadbirlar, tanlov va ko'rgazmalar, o'ziga xos festivallar, muayyan sohalar bo'yicha olimlar va tadqiqotchilar uchun ilmiy anjumanlar, ommaviy tadbirlar, ishbilarmonlik turizmini tashkil etish maqsadga muvofiq. Xo'jayli shahrining g'arbiy chekkasida, Ko'hna Urganch shahriga olib boruvchi yo'lning ikki tomoni

bo'ylab tepalikda bepoyon qadimgi Mizdaxqon shahri nishonalari joylashgan. G'arbiy tepalikda joylashgan qadimiy Mizdaxqon shahri miloddan avvalgi IV-III asrlarda paydo bo'lgan. Shuningdek, hududda Mazlumxonsulu maqbarasi, Xalifa Yerejep maqbarasi, Shamu nabi maqbarasi, Aq Xanaqi majmuasi va Jumart qassob kabi obyektlar mavjudligi ziyorat va arxeologik turizmni, qoraqalpoq xalqining o'ziga xos taomlari gastronomik turizmni, mahalliy xalqning yashash madaniyati, milliy urf-odat va udumlari etnografik turizmni rivojlantirishga asos bo'ladi.

the quality management system of tourism services. JournalNX, 492–497.

3. Шермухамедов, А. Т., & Алиева, М. Т. (2019). Туризм вдоль Великого Шелкового пути. In Тенденции и проблемы развития туризма и гостеприимства в XXI веке (pp. 115–125).
4. Aliyeva, M. T. (2007). Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti. Darslik. T.: TDIU.
5. Алиева, М. Т. (2023). Развитие смарт туризма в Узбекистане
6. Mirzaev, M. A., & Aliyeva, M. T. (2011). Fundamentals of tourism. Textbook. Tashkent.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aliyeva, M. T. (2018). Tourism problems in the Central Asian republics. International Scientific Journal, 67, 30–34.
2. Aliyeva, M. (2019). Application of innovations on the improvement of

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
-------------	---

I-SHO‘BA

Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotboy Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashov Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	

II-SHO‘BA

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğ an	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64

III-SHO‘BA

Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abduvohidovna, Baxromov Akmal Abduvahid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

